

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ**Колумбет О.М.***доктор педагогічних наук, професор,
Державний торговельно-економічний університет, Київ***USE OF INFORMATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR INCREASE OF PROFESSIONALISM OF SPECIALIST ON PHYSICAL CULTURE AND SPORT****Kolumbet A.***Doctor of Science, Professor,
State University of Trade and Economics, Kyiv***АНОТАЦІЯ**

У статті проаналізовано значення інформаційного середовища для професійної самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту. Підкреслено, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в системі неперервної освіти є одним з вагомих факторів збагачення їхнього професійно-особистісного досвіду. Мета інформатизації системи неперервної фізкультурної освіти - підвищити ефективність навчання завдяки розширенню обсягів інформації і вдосконаленню методів її застосування, а також спрямованість на використання інформаційних технологій у освітньому процесі закладу вищої освіти й у професійній діяльності. Відзначено, що переорієнтація сучасної фізкультурної освіти з дискретності на неперервну потребує розробки й експериментальної апробації нових форм дидактичної взаємодії з науково-педагогічними працівниками, спрямованої на формування позитивної мотивації фахівців з фізичної культури і спорту до набуття і вдосконалення інформаційної компетенції, постійного підвищення рівня професійно-особистісного досвіду й фахової майстерності на основі самоосвітньої діяльності. Формування особистості можливе лише у професійному середовищі. Відповідно, виокремлено «креативне інформаційно-освітнє середовище», яке має на меті не лише розвивати потенційний творчий потенціал, а й стимулювати потреби у подальшому самопізнанні, творчому саморозвитку, формуванні у людини об'єктивної самооцінки. Основною вимогою до такого середовища є проблемність і активність освітньої діяльності, неперервність і наступність процесу навчання. Доведено, що доцільність і ефективність інформаційних технологій у фізкультурній освіті тісно пов'язані з поняттям інформаційної культури. Окрему увагу акцентовано на тому, що створення інформаційного освітнього середовища у закладі вищої освіти значною мірою залежить від інноваційного клімату, характеристики якого часто є вирішальними для реалізації освітніх цілей.

ABSTRACT

In the article the value of informative environment is analysed for professional independent realization of specialist on a physical culture and sport. Introduction of information and of communication technologies in the process of preparation of future specialists on a physical culture and sport in the system of continuous education is one of ponderable factors of enriching of their work and personality experience. Aim of informatization of the system of continuous education on a physical culture and sport - to promote efficiency of studies due to expansion of volumes of information and perfection of methods of her application, and also orientation on the use of information technologies in the educational process of higher educational establishment and in professional activity. Переорієнтація of modern education on a physical culture and sport from discreteness on continuous requires development and experimental approbation of new forms of the didactics cooperating with research and pedagogical workers. It directionally on forming of positive motivation of specialists on a physical culture and sport to acquisition and perfection of informative competence, permanent increase of level of work and personality experience and professional trade on the basis of independent educational activity. Forming of personality is possible only in a professional environment. A «creative informative educational environment» is distinguished. She has for an object not only to develop potential creative potential but also stimulate requirements in further independent cognition, creative independent development, forming for the man of objective independent estimation. The basic requirement to such environment are a problem and activity of educational activity, continuity and sequence of process of studies. Expediency and efficiency of information technologies in education after a physical culture and sport are closely related to the concept of informative culture. Creation of informative educational environment in higher educational establishment depends on an innovative climate descriptions of that often decide for realization of educational aims.

Ключові слова: інноваційні процеси; інформаційне освітнє середовище; фахівець з фізичної культури і спорту.

Keywords: innovative processes; informative educational environment; specialist on a physical culture and sport.

Інноваційні процеси у сфері неперервної фізкультурної освіти вимагають створення освітнього середовища, яке цілеспрямовано впливатиме на реалізацію стратегічних цілей і завдань розвитку освіти згідно з основними положеннями Болонської декларації. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, здатну жити за сучасними інноваційними законами глобалізації, всебічно розвинену, самостійну, самодостатню творчу особистість. Набуття фізкультурно-освітньо нових якостей, відповідність процесу професійної підготовки фіхівців з фізичної культури і спорту сучасним вимогам можливі лише за умов випереджального розвитку галузі на засадах конвергентного мислення, що передбачає реалізацію глобальних й індивідуальних завдань освіти за дотримання єдності традиційної (когнітивно-маніпулятивної) й інноваційної (індивідуально-креативної) стратегій розвитку.

У науковій літературі висвітлено різноаспектні проблеми взаємодії особистості з інформаційним середовищем (В.Винокуров, І.Зязюн, О.Пометун, М.Сенченко, Е.Семенов); методології і теорії комп'ютеризації освіти (Б.Гершунський, М.Жалдак, Ю.Машбіц, О.Тихомиров); психологічних засад використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу (В.Бондаровська, П.Гальперін, Т.Гергей, О.Леонтьєв, В.Паламарчук, Л.Прокопенко, Н.Тализіна, С.Юдін); формування інформаційної культури вчителів (М.Жалдак, І.Зимня, О.Карабін, Н.Сороко, Хомик, А.Хуторський, О.Шиман, О.Шувалова); педагогічного потенціалу інформатизації навчального процесу (Л.Білоусова, В.Биков, А.Єршов, Ю.Жук, В.Монахов, Н.Морзе, С.Раков); розробки навчальних комп'ютерних програм з метою оптимізації ефективності освіти (З.Візель, М.Дергач, М.Дьяченко, Котляревський, Л.Робустова, І.Сокол).

Проте, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, проблема формування інноваційного інформаційно-творчого середовища для професійно-творчої самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту далека від остаточного розв'язання.

Аналіз реального стану системи фахової підготовки студентів у закладах вищої освіти вказує на гостру суперечність між сучасними вимогами суспільства до професійної підготовки фахівця з фізичної культури і спорту, здатного застосовувати інноваційні досягнення інформаційно-комунікаційних технологій у власній творчій і педагогічній діяльності, і практикою підготовки студентів у системі неперервної освіти.

Мета статті - розкрити значення інформаційно-творчого середовища в професійно-творчій самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту.

Проведене дослідження ґрунтується на основі використання методів системного аналізу - для вивчення інноваційних процесів у системі неперервної освіти, проведення порівняльного аналізу вже існуючих шляхів професійно-творчої самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту в умовах інформаційно-творчого середовища і розробки нових.

Удосконалення процесу професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту здійснюється в контексті таких глобальних освітніх тенденцій:

- масовий характер освіти і її неперервність;
- адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;
- орієнтація на демократизацію всіх освітніх структур;
- орієнтація освіти на інновації;
- диверсифікація освіти.

Як зазначає Н.Сегеда [1], диверсифікація освіти означає зміну змісту освіти, переосмислення цінностей, перехід до людиноцентричних моделей усіх соціально-культурних практик, серед яких фізична культура і спорт все більше усвідомлюється як найбільш ефективне середовище самовідчуття Людини в людині. Глобалізаційна стратегія об'єднання світової освітньої мережі демонструє додання національних, державних, адміністративних, конфесійних, політичних та інших меж у створенні умов вільного руху людини у світовому освітньому просторі. Автор підкреслює, що демократизація, відкритість світової освіти, доступність, розширення меж освіти надають людині можливість обирати не лише освітній маршрут, а й свою стратегію освіти крізь життя.

На думку Н.Тверезовської [2, с. 3], диверсифікація як парадигма розвитку сучасної освіти виявляється у тому, що:

- зміст освіти збагачується новими процесуальними характеристиками, спрямованими на розвиток здібностей особистості оперувати інформацією, творчо вирішувати проблеми науки і бути конкурентоспроможним фахівцем;
- традиційні способи трансляції інформації доповнюються комп'ютерними засобами навчання;
- найважливішою складовою педагогічного процесу стає особистісно орієнтована взаємодія педагога з тими, хто навчається;
- особлива роль у навчанні надається духовному вихованню особистості, її моральному становленню;
- окреслюється подальша інтеграція освітніх інститутів: родини, школи, мікро- і макросоціумів;
- зростає роль науки у створенні освітніх технологій, адекватних рівню сучасного педагогічного знання.

В умовах диверсифікації освіти відбувається розширення освітнього середовища (його структури, змісту, організаційних форм), принципова перебудова освітніх процесів на основі гуманізації й гуманітаризації, створення альтернативних закладів вищої освіти, що свідчить про потреби суспільства в різних за фахом кваліфікованих фахівцях.

Поняття «освітнє середовище» корелює з поняттями «освітній простір» і «освітня система», проте вони не тотожні. Так освітній простір - це комплекс взаємопов'язаних умов і чинників, які зумовлюють вплив на освіту особистості. Освітній простір може існувати як певна абстрактна система незалежно від того, хто навчається. Освітнє середовище, в широкому значенні, розуміють як частину соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх систем, їх елементів, освітнього матеріалу і

суб'єктів освітніх процесів. Освітня система - це основна одиниця освітнього процесу, соціальний інститут, мета якого - освіта людини.

Згідно з В.Новіковим [3], освітнє середовище закладу вищої освіти є професійно й особистісно стимулюючим середовищем, яке акумулює матеріальні, психологічні і педагогічні фактори навчальних реалій, спонукаючи суб'єктів освітнього процесу до професійно-особистісного розвитку і саморозвитку.

О.Гора [4, с. 99] визначає освітнє середовище закладу вищої освіти як сукупність духовно-матеріальних умов його функціонування, які забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості студента, реалізацію його творчого потенціалу. Освітнє середовище, на переконання автора, постає функціональним і просторовим поєднанням суб'єктів освіти, між якими налагоджуються тісні різнопланові групові взаємозв'язки, і може розглядатися як модель соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості.

Привертають увагу визначені О.Горою [4, с. 99-100] особистісні компоненти освітнього середовища:

- соціальний компонент - комплекс соціально орієнтованих потреб суб'єктів освітнього середовища, їх соціальних взаємодій і взаємовпливів;
- мотиваційний компонент - формування в учасників середовища сукупності спонук і внутрішніх переконань, які регулюють процес професійного зростання майбутнього фахівця;
- креативний компонент - творчість як фактор позитивного розвитку особистості;
- рефлексивний компонент - усвідомлення значення національної спрямованості й запорака її використання у професійній діяльності;
- аксіологічний компонент - формування системи особистісно значимих цінностей;
- інтегративний компонент - об'єднання усіх попередніх компонентів у складну систему впливу на особистість.

М.Братко [5, с. 54] розглядає освітнє середовище закладу вищої освіти як спільний, сукупний, об'єднаний, цілісний чинник розвитку особистості, який відіграє визначальну роль у модифікації поведінки, яка розгортається як наслідок запланованих і незапланованих чинників середовища, сприяє особистісному і професійному розвитку. Відтак освітнє середовище університетського коледжу, на думку дослідниці, - це полісуб'єктне і поліпредметне утворення, яке цілеспрямовано і стихійно впливає на професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до професійної діяльності та/або продовження навчання.

Вважаємо за потрібне підкреслити особливе значення для нашого дослідження ідеї українського дослідника А.Білинського [6, с. 17], який вважає, що формування творчої особистості можливе лише у творчому середовищі. Відповідно він виокремлює «креативне інформаційно-освітнє середовище», яке має на меті не лише розвивати потенційний творчий потенціал, а й стимулювати потреби в подальшому самопізнанні, творчому саморозвитку, формуванні у людини об'єктивної самооцінки. Основною вимогою до такого середовища є проблемність

і активність освітньої діяльності, неперервність і наступність процесу навчання.

Слід також підкреслити, що актуальність проблеми інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у неперервну фізкультурну освіту зумовлена потребами практики, насамперед, соціальними проблемами підвищення статусу спеціаліста з фізичної культури і спорту відповідно до здобутого ним освітнього ступеня, або міри здатності й готовності виконувати професійні функції. Застосування інформаційних технологій у сфері фізкультурної освіти забезпечує якісно новий рівень набуття й узагальнення знань, умінь і навичок фахівців, їх використання у подальшій професійній діяльності.

Мета інформатизації системи фізкультурної освіти - підвищити ефективність навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконаленню методів її застосування, а також спрямованість на використання інформаційних технологій у освітньому процесі закладу вищої освіти й у професійній діяльності.

Основні принципи і технології інформатизації закладу вищої освіти полягають у формуванні єдиного інформаційного освітнього простору, який централізовано управлінням всіма інформаційними ресурсами і має ефективні механізми забезпечення доступу користувачів до інформації і надає їм можливість застосовувати без перешкод [7].

Реалізація можливостей сучасних технологій інформаційного впливу в освітньому процесі розширює спектр видів навчальної діяльності, дає можливість удосконалювати традиційні організаційні форми і методи навчання і сприяє появі нових педагогічних технологій. На зміну традиційним, авторитарним й ілюстративно-пояснювальним методам навчання приходять активні методи, спрямовані на самостійне набуття знань за допомогою сучасних методів представлення і контролю знань, тобто інформаційних технологій.

Доцільність і ефективність інформаційних технологій у фізкультурній освіті тісно пов'язані з поняттям інформаційної культури. Так, на думку Р.Гуревича [8], рівень інформаційної культури особистості визначається не лише засвоєними нею знаннями та набутими вміннями в галузі інформаційних процесів і комп'ютерних дисциплін, а також здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому, зокрема, притаманні новизна, швидкоплинність.

Суттєвою складовою інформаційної культури спеціаліста з фізичної культури і спорту є вміння ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології як у навчальному процесі, так і з метою самоосвіти і самовдосконалення.

Важливо відзначити, що переорієнтація сучасної фізкультурної освіти з дискретності на неперервну потребує розробки й експериментальної апробації нових форм дидактичної взаємодії з науково-педагогічними працівниками, спрямованої на формування позитивної мотивації фахівців з фізичної культури і спорту до набуття і вдосконалення інформаційної компетенції, постійного підвищення рівня професійно-особистісного досвіду й фахової майстерності на основі самоосвітньої діяльності.

Створення інформаційно-творчого середовища для професійно-творчої самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту передбачає розробку дистанційних курсів, грамотний вибір програмно-технічного оснащення цього процесу, знання наявних платформ дистанційного навчання (Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Campus Edition, WebCT Vista, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor, Sakai тощо), вибору найбільш придатної для конкретного курсу. Паралельно має здійснюватись робота над забезпеченням дистанційного навчання навчальними засобами.

Так, наприклад, на сайті «Мультимедійні технології в фізкультурній освіті» (режим доступу: <http://multifizvih.com.ua>), розміщені електронні навчальні засоби, які створюють інформаційне наповнення курсів «Історія фізичної культури та спорту», забезпечують самостійну роботу студентів і здійснюють контроль знань із цих дисциплін. Зокрема для вивчення теоретичного матеріалу можуть використовуватися тексти лекцій з мультимедійного підручника «Теорія і методика фізичної культури і спорту», матеріали нарисів з електронного навчального посібника «Професійний спорт», довідниково-інформаційні розділи цих навчальних засобів. Вивчати теорію значно цікавіше завдяки численним мультимедійним матеріалам (аудіо-, відеофрагментам, слайд-шоу, презентаціям тощо).

Крім того, сайт забезпечує самостійну роботу з цих дисциплін. Кожен студент отримує перелік завдань, виконані їх у зручний час і надсилає викладачеві для перевірки. Усі запропоновані на сайті електронні навчальні засоби створені з урахуванням сучасних форм подання інформації, які підвищують рівень її сприйняття:

- засоби мультимедіа (текст, графіка, фото-матеріали, репродукції, відео-, аудіофрагменти) і гіпермедіа як найбільш перспективні форми поєднання різноманітної інформації;
- нелінійна форма організації матеріалу (гіпертекст, гіперпосилання), що надає можливість використовувати значну кількість довідкової інформації і різних траєкторій навчання [9, с.327].

Контроль знань студентів (поточний і проміжний) здійснюється у вигляді виконання тестових завдань, результати online-тестування надходять викладачеві автоматично електронною поштою. Питання щодо технічного оформлення завдань та всі інші проблеми обговорюються в реальному часі (використовується Skype) або режим e-mail-листування [9, с.328].

На нашу думку, створення інформаційно-творчого освітнього середовища у закладі вищої освіти також значною мірою залежить від інноваційного клімату, характеристики якого часто є вирішальними для реалізації інноваційних цілей.

Таким чином, спостерігаємо, що в системі неперервної фізкультурної освіти створюються нові, якісні підходи до забезпечення умов

професійно-творчої самореалізації фахівця з фізичної культури і спорту, передусім, удосконалення форм і методів викладання навчальних дисциплін. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців з фізичної культури і спорту полягає в активізації самостійної роботи, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, у формуванні їх професійного мислення, а також в умінні креативно приймати оптимальні рішення. Адже використання різного програмного забезпечення, е-навчального матеріалу дає можливість значно підвищити ефективність освітнього процесу, що сприяє професійно-творчій самореалізації студентів, збагаченню їхнього особистісного потенціалу.

Подальший науковий розгляд проблеми передбачає такі напрями: дослідження мультимедійних засобів розвитку умінь студентів; виявлення шляхів зацікавлення студентів специфікою комп'ютерного тренування в процесі опанування спортивно-орієнтованих дисциплін.

Література

1. Сегеда Н. Модель професійного потенціалу вчителя музики, необхідного для самореалізації у педагогічній діяльності. Збірник наукових праць МДПУ. 2001;1:35-36.
2. Тверезовская Н. Диверсификация как парадигма развития современного образования. Инновационные образовательные технологии. 2007;2(10):3-8.
3. Новиков В. Образовательная среда вуза как профессионально и личностно стимулирующий фактор. Психологическая наука и образование. 2012;1.
4. Гора О. Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів. Витоки педагогічної майстерності. 2011:97-101.
5. Братко М. Сутнісний зміст поняття "Освітнє середовище вищого навчального закладу". Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2013;18:50-55.
6. Білинський А. Творче інформаційно-освітнє середовище як чинник розвитку особистості вчителя. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2012;2:15-20.
7. Бушуєв С., М. Цюцюра М. Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018;63:1:12-21. <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2096/1314>
8. Гуревич Р. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень. 2003:354-360.
9. Гаврілова Л. Елементи дистанційної освіти у підготовці майбутніх учителів музики і початкових класів: використання веб-сайту як електронного освітнього ресурсу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014;4(38):323-331.